

POR UM JULGAMENTO HUMANO: DISCUSSÕES SOBRE O DIREITO E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DOI: 10.5281/zenodo.17879835

Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba¹

¹Mestranda em Filosofia – Universidade Federal do Maranhão
anacarolinaseba@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5504222911150025>

AT25: Inteligência Artificial, Robótica e Automação

Introdução: O trabalho em comento aborda a inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário brasileiro, analisando, inicialmente, as diversas iniciativas nacionais e internacionais do uso da tecnológica para a realização de atividades voltadas à esfera judicante e seus potenciais riscos. Avaliou-se, portanto, a confiabilidade da utilização desses mecanismos para a tomada de decisões por parte do magistrado, bem como suas possíveis limitações a serem realizadas. **Metodologia:** utilizou-se uma metodologia bibliográfica e documental, com a análise das mais diversas publicações pelos tribunais brasileiros sobre o uso de “robôs” para auxílio nas tarefas relacionadas ao judiciário, bem como a pesquisa teve amparo nas mais recentes discussões acerca dos limites do uso dessa inteligência artificial dentro do processo judicial, com destaque para a necessidade de priorização da criação e um direito ao julgamento humano. **Resultados:** observou-se que, para além das alucinações já conhecidas atualmente produzidas pelas inteligências artificiais, há a possibilidade de utilização de dados meramente estatísticos, insuficientes para a análise de uma forma pormenorizada do caso concreto, o que poderia prejudicar o julgamento. Ademais, denotou-se que a utilização de uma tecnologia como a referenciada poderia criar uma percepção equivocada de neutralidade, que seria capaz de impedir a reflexão acerca da possibilidade de erros dentro de um julgamento realizado de forma automatizada, além da evidente preocupação com as fontes de alimentação desses sistemas. **Conclusão:** conclui-se que a atividade de julgamento é essencialmente humana e potencialmente falha, o que garante o direito ao duplo grau de jurisdição, possibilitando a correção. Além disso, a avaliação do caso concreto não se baseia tão somente por critérios estatísticos, mas deve evidenciar nuances subjetivas e potenciais diferenciações. A utilização de inteligência artificial, desse modo, deve ser adotada com cautela, garantindo um direito ao julgamento humano, sem, contudo, abandonar novas tecnologias que surgem com a funcionalidade de facilitar o desenvolvimento do trabalho humano.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Julgamento; Humano; Direito.